

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20426818>

PAPIA 21(1), p. 39-50, 2011. ISSN 0103-9415

A CONCORDÂNCIA VERBAL VARIÁVEL NO PORTUGUÊS DOS TONGAS

Norma da Silva Lopes
Universidade do Estado da Bahia
norma-lobes@uol.com.br

Alan Baxter
Universidade de Macau
fshanb@umac.mo

Abstract: Variation in subject-verb agreement is widely observed in Brazilian Portuguese and it is one among many features in the language indicative of a history influenced by processes of irregular- language transmission (Baxter & Lucchesi 1997; Baxter 1998; Lucchesi & Baxter 2009). The present paper draws attention to the existence of variable subject-verb agreement in a variety of African Portuguese, spoken in São Tomé by the Tongas, descendants of continental Africans contracted in the 19th and 20th centuries to work on coffee and cocoa plantations. In their ethnolinguistic origins, their labour conditions and the language contact situation in which they acquired Portuguese, the Tongas find many parallels with the slave populations of the large Brazilian agricultural ventures of the early XIX century. The Portuguese of the Tongas diverged substantially from the language of the Portuguese overseers, and displays formal characteristics of other varieties of Portuguese acquired in language contact situations, which include variation in all agreement rules. The paper presents results from a preliminary variation study of Tonga subject-verb agreement contemplating three inflections: first person singular (P1), 1st person plural (P4) and third person plural (P6). It evaluates the conditioning effects on subject-verb agreement of a range of independent variables, including the position and status of the subject, morpho-phonological salience of the verb, tense, presence of negation, and age group. The results are suggestive of a process of morpho-syntactic acquisition, which begins with a system virtually devoid of agreement.

Keywords: tongas; verbal agreement; contact situations.

Introdução

Faz quase um século que a variação na concordância sujeito-verbo é tema de debate nos estudos sobre as origens do português brasileiro. Infelizmente, durante muitos anos essa discussão se fez sem olhar para outras variedades de português, fora do Brasil, em localidades que também manifestam essa característica e têm importantes implicações para a história sociolinguística brasileira. O presente trabalho comenta alguns achados de um estudo preliminar sobre a concordância sujeito-verbo no português de uma comunidade de São Tomé (África): o português dos tongas da grande roça Monte Café (Baxter 2004).

No português tonga a variação na concordância afeta o paradigma verbal todo, mas os casos que vamos contemplar aqui concernem a primeira pessoa do singular (P1), como nos exemplos (1)a/b, e as primeira e terceira pessoas do plural (i.é., P4 e P6) como nos exemplos (2)a/b e (3)a/b:

- (1) a. *não senhoro ió no MATO cão*
b. *eu TRABAIA cu gente*
- (2) a. *Quando eu VEIO pa aqui* (Homem, Faixa 3, sem escolaridade)
b. *hoje nos VAI fazê festa de fulano*
- (3) a. *porque eis NEGARAM isso no deu, porque*
b. *porque eis ôtro TAVA na memo trabaiare*

1. O contexto do tema

Os tongas são descendentes de africanos continentais nos séculos XIX e XX, para trabalharem nas grandes roças de cacau e café de São Tomé. Em boa parte, os seus antepassados só adquiriram o português no trabalho em São Tomé, principalmente a partir de modelos de português L2 falados por trabalhadores colegas e, indiretamente, do português L1 dos administradores. Conservaram até hoje uma variedade da principal língua africana do grupo: o umbundo. Também presentes no microcontexto sociolinguístico dos tongas, estiveram o crioulo de São Tomé, presente minimamente na roça no século XIX entre ex-escravos crioulos; e o crioulo de Cabo Verde, em Monte Café, principalmente a partir da década de 1940. Nessa complexa situação de contato, o dialeto dos tongas divergiu bastante do português dos administradores, e apresenta muitas das características variáveis de outras variedades do português, nascidas em contexto de contato, entre as quais a variação em todas as regras de concordância (Baxter 2004; Rougé 1992).

Nas últimas décadas, estudos sobre variedades ameríndias e afrobrasileiras (Emmerich 1984; Baxter 1992; Lucchesi 2000), reforçaram a ideia de que a variação na concordância sujeito-verbo que produz uma forte presença de formas da 3ª pessoa singular (P3) estaria ligada a processos de aquisição linguística em contextos de contato. Em estudos dos processos de aquisição linguística é constatado que a 3ª pessoa singular (P3) do verbo tem o papel de *default* ou forma sub-especificada, tanto na aquisição de L1 (Davidson & Goldrick, 2003; Rubino & Pine 1998) como na aquisição de L2 (Clements 2009; Bruyn De Garavito 2003; Mccarthy 2006). Nesse papel, a flexão de P3 coexiste em variação com as outras flexões de pessoa e número até o momento da sua eventual fixação. Pesquisas recentes sobre os processos de contato realizadas por Clements (2009) sublinham a relevância da *Distributional Bias Hypothesis* de Anderson (1993) que prevê a proeminência da forma P3 no modelo estímulo (*input*) disponível a aprendentes.

2.Os dados e o método

Os dados para a análise provêm de um *corpus* maior, de entrevistas sociolinguísticas gravadas na roça Monte Café em 1998 e 2000 (Baxter 2004). Para o presente trabalho preliminar, contemplamos apenas os dados de 9 (falantes masculinos, distribuídos em três faixas etárias (F1 - 20 a 40 anos, F2 - 41 a 60 anos, e F3 - 60+ anos). Foram codificados 2842 verbos e desses, foram analisados 1868 com sujeito P1, 402 com sujeito P4, e 571 com sujeito P6.

A metodologia adotada é variacionista e segue as matrizes analíticas estabelecidas em estudos brasileiros sobre a concordância verbal variável. Assim, nos apoiamos nos estudos em contextos urbanos de (Naro 1981, Guy 1981; Anjos 1999; Sousa, 2004, entre outros). Por outro lado, foram centrais os estudos em contextos rurais (Baxter 1992, Bortoni-Ricardo 1985, Emmerich 1984; Lucchesi, Baxter & Alves da Silva 2009; Nina 1980, e Silva 2003, 2005). A análise preliminar das três variáveis dependentes avaliou apenas as seguintes variáveis independentes, já tradicionais nas investigações brasileiras:

- (i) A saliência fônica do contraste morfema padrão/morfema não padrão
- (ii) As características estruturais do sujeito
- (iii) O Tempo-Aspecto do verbo
- (iv) A realização e posição do sujeito
- (v) A faixa etária
- (vi) O nível de escolarização

3. Faixa etária

Nas análises das três variáveis dependentes (P1, P4 e P6), a faixa etária do falante se revelou o fator mais influente no condicionamento da concordância, apresentando uma distribuição e pesos relativos que, à luz do que se sabe sobre esta comunidade, só podem ser interpretados como um perfil aquisicional:

Tabela 1 – A Faixa etária e a concordância verbal com sujeitos P1, P4 e P6

Faixa etária	P1	P4	P6
	<i>PR</i>	<i>PR</i>	<i>PR</i>
1 – (20-40 anos)	0.94	0.96	0.84
2 – (41-60 anos)	0.40	0.50	0.26
3 – (61+ anos)	0.10	0.09	0.02

A faixa etária mais avançada, F-3, manifesta um desenvolvimento mínimo da regra de concordância, o que interpretamos como um reflexo do caráter de DLP (dados linguísticos primários) disponíveis para a aquisição do português nessa geração. Na F3 a aquisição da morfologia segue a ordem P1>P4>P6. Esse perfil muda nas F2 e F1, nas quais a F4 lidera em peso relativo, mas nas três faixas a variável mais fraca é a P6. Há um certo paralelo aqui com os fatos da aquisição L1 do português, em que a flexão P6 é atestada como uma aquisição tardia (Rubino & Pine 1998). No contexto aquisicional dos tongas, não houve evidências no *input* (modelo-estímulo) suficientemente robustos para fixarem a concordância na F3. Para as duas gerações subsequentes, a situação já é diferente, porque havia mais contatos com a população fora da roça. Aliás, a F-1 teve acesso pleno à escola. Relativamente ao fator <escolarização>, verificou-se que havia interação com a <faixa etária>. Como a <faixa etária> se revelou consistente, a <escolarização> foi omitida do modelo, por ora.

É interessante comparar o efeito das faixas etárias dos tongas com os fatos registrados em alguns estudos de comunidades afrobrasileiras. O Quadro 2 apresenta os perfis de P1 (Helvécia-BA) e P4 e P6 das análises de conjunto (comunidades de Helvécia-BA, Cinzento e Rio de Contas) comentadas em Lucchesi, Baxter e Alves da Silva (2009). Os perfis de P1 em Helvécia, e o perfil da análise de conjunto de P6 em Helvécia, Cinzento e Rio de Contas são semelhantes aos dos tongas. Em contrapartida, a variável P4 mantém o mesmo perfil estável nas três faixas e não é selecionada.

Tabela 2 – Faixa etária e concordância verbal em dialetos afrobrasileiros

Faixa etária	P1 Helvécia só	P4 Helvécia, Cinzento e Rio de Contas (<i>Não selecionado</i>)	P6 Helvécia, Cinzento e Rio de Contas
	<i>PR.</i>	<i>(%)</i>	<i>PR</i>
1 – (20-40 anos)	0.80	19%	0.62
2 – (41-60 anos)	0.51	19%	0.48
3 – (61+ anos)	0.21	19%	0.36

4. Saliência morfofonológica

Esta variável, que contempla a saliência da oposição entre morfema concordante e morfema não concordante, foi introduzida nas análises do PB por Naro & Lemle (1976) para avaliar a hipótese de que os verbos com uma maior oposição singular/plural morfofonológica apresentariam um maior grau de concordância sujeito-verbo. Aplicada à análise dos diversos morfemas de pessoa e número, a saliência fônica tem se revelado significativa em muitos estudos. Neste trabalho inicial, devido às limitações do corpus, a saliência fônica só foi avaliada apenas relativamente às P1 e P6, e se revelou ser a segunda variável independente de maior importância. Pensamos que o forte efeito da saliência nos dados contemplados sublinha o papel desse fator na incorporação e processamento dos DLP na situação de contato em que se formou o português dos tongas.

4.1. Saliência morfofonológica da flexão P1

Para estudar a variável <P1>, seguimos a escala hipotética de 15 fatores proposta por Emmerich (1984) para o português kamayurá. Os resultados iniciais estão apresentados na Tabela 3, comparados com os resultados do estudo da mesma variável no português kamayurá e no dialeto Helvécia (Baxter 1992) que só a considerou em dados do tempo presente. Apresentamos apenas os pesos relativos. Os números em itálico correspondem ao pretérito perfeito simples. Esse tempo não foi contemplado nos estudos sobre a saliência morfofonológica no dialeto de Helvécia.

Tabela 3 – Saliência morfológica: Kamayurá e Helvécia

Classe morfológica, P1	Tonga	Português Kamayurá	Dialeto de Helvécia
1. <i>sou/é</i>	0.79	0.96	0.37
2. <i>sei/sabe</i>	0.81	0.87	0.77
3. <i>vou/vai</i>	0.84	0.90	0.67
4. <i>falei/falou, dei/deu,</i>	0.40	0.81	-
5. <i>(es)to/(es)tá, dou/dá,</i>	0.71	0.69	0.65
6. <i>vim/veio</i>	0.51	0.37	-
7. <i>corri/correu</i>	0.37	0.21	-
8. <i>vi/viu</i>	0.49	0.27	-
9. <i>fui/foi, pus/pôs,</i>	0.48	0.12	-
10. <i>fiz/fez, tive/teve,</i>	0.36	0.11	-
11. <i>quero/que/quê, vejo/vê,</i>	0.84	0.60	0.33
12. <i>trago/traz, posso/pode,</i>	0.48	0.38	0.33
13. <i>falo/fala, mostro/mostra,</i>	0.42	0.21	0.32
14. <i>entendo/entende,</i> <i>conheço/conhece,</i>	0.48	0.08	0.33
15. <i>tenho/tem, venho/vem,</i>	0.34	0.06	0.31

Os resultados demonstram que a concordância nos tongas é favorecida com os verbos de maior saliência morfológica, por exemplo, no tempo presente as classes 1, 2, 3 e 5. A tonicidade desempenha um papel importante. Regra geral, as classes com menos influência sobre a <P1> apresentam o morfema concordante em sílaba átona. Com a exceção da classe 4 (*andei/andou*), o perfil é bastante semelhante ao do português kamayurá, e parcialmente semelhante ao perfil do dialeto de Helvécia, tirando o caso da classe 1 (*sou/é*).

Relativamente às divergências entre a escala proposta e a realidade observada, são instrutivos os comentários de Emmerich (1984, p. 208) sobre a realidade observada na análise dos dados do português kamayurá. Ela refere que a fonologia da língua materna pode condicionar a percepção da saliência por parte do falante. Efetivamente, tratando-se de variedades L2 ou variedades L1 com fortes influências de dados de L2, a percepção da saliência não corresponderia necessariamente àquela proposta pelo linguista com base em fatores internos ao sistema do português padrão. Aliás, a noção de

saliência morfofonológica esconde outros fatos. As classes que registraram os maiores pesos relativos no português tonga são verbos naturalmente privilegiados pelo discurso (cf. Anderson, 1993), altamente frequentes no *input*.

4.2. Saliência morfofonológica da flexão 6P

Inicialmente, foram contemplados seis fatores de saliência da P6, à semelhança dos estudos clássicos de Naro (1981) e Guy (1981, p. 260). Porém, devido ao pequeno número de dados e à pouca representatividade de algumas das classes morfofonológicas, optamos por uma classificação em três níveis. A Tabela 4 apresenta os resultados:

Tabela 4 – Saliência morfofonológica da flexão 6P

3 - Alto nível de saliência	<i>é/são, fez/fizeram, quis/quiseram</i>	pr. 0.661
2 - Nível intermédio de saliência	<i>faz/fazem, quer/querem, bate/batem</i>	pr. 0.581
1 - Nível baixo de saliência	<i>fala/falam, sai/saem</i>	pr. 0.377

Os pesos relativos parecem refletir tendências semelhantes àquelas observadas em estudos do efeito da saliência do contraste P3/P6 no PB, nos quais a maior divisão na hierarquia de saliência envolve a tonicidade (Naro 1981, p. 77; Guy 1981, p. 260; Bortoni-Ricardo 1985, p. 205). Os verbos mais salientes requerem uma alteração que afeta a sílaba tônica e o acréscimo de um segmento nasal. A maioria destes casos coloca a tônica fora da raiz, e envolve a adição de sílabas. Em contrapartida, nos verbos menos salientes a alteração não envolve a sílaba tônica, mas apenas o acréscimo de um segmento nasal (Anjos 1999, p. 79; Monguilhot 2002, 194; Vieira 1995, p. 79; Silva, 2005, p. 274).

5. Realização e posição do sujeito

A realização e posição do sujeito é um fator condicionante sobre a concordância sujeito-verbo em muitas línguas (Corbett 2006, p. 180-181, 199-200), sendo que a anteposição do sujeito ao verbo favorece a concordância. Estudos cognitivos também observam que a proximidade entre o SN sujeito e o verbo é também um condicionante da concordância (Vigliocco et al., 1996; Bock & Eberhard, 1993). Nos estudos sobre P6 no PB, a impor-

tância dessa variável é notável, desde o trabalho pioneiro de Naro & Lemle (1976). Infelizmente, no presente trabalho, devido à paucidade de dados, na análise de cada uma das três variáveis dependentes P1, P4 e P6 foi necessário reduzir a três o número de fatores contemplados:

Tabela 5 - Realização e posição do sujeito

Fatores:	P1	P4	P6
Sujeito anteposto, adjacente ao verbo	Pr. 0.535	0.480	0.557
Sujeito nulo	Pr. 0.491	Pr. 0.680	0.511
Sujeito separado do verbo ou posposto	Pr. 0.344	0.162	0.325

Nos casos P1 e P6, a anteposição do sujeito, adjacente ao verbo, favorece ligeiramente a concordância, um pouco mais com P6, mas P4 registra um peso ligeiramente desfavorável e quase neutro. O efeito favorável da P1 com sujeito anteposto e contíguo é também observado no português kamayurá (Emmerich 1984, p. 206, 227-8) e no dialeto de Helvécia (Lucchesi, Baxter & Alves da Silva 2009). Por outra parte, o favorecimento da <P6> com sujeitos antepostos se revela neutro no estudo do conjunto de dialetos afrobrasileiros bahianos rurais efetuado por Lucchesi, Baxter & Alves da Silva (2009). Em contrapartida, esses pesquisadores registram para a P4 um efeito desfavorecedor da anteposição adjacente e não adjacente, coincidente com a situação nos dados dos tongas.

Nos tongas, o sujeito anteposto separado do verbo, ou posposto, desfavorece bastante a concordância nos três casos, P1, P4 e P6. Nos estudos brasileiros, há fatos semelhantes. No dialeto de Helvécia (Lucchesi, Baxter & Alves da Silva 2009) tanto a distância entre o verbo e o sujeito anteposto como a posposição do sujeito são fatores desfavoráveis à P1. No português kamayurá, há fenômenos paralelos a esses (Emmerich 1984:206). Em contrapartida, relativamente à P6, no estudo do conjunto de dialetos afrobrasileiros bahianos (Lucchesi, Baxter & Alves da Silva 2009), o sujeito posposto se revela ligeiramente favorável à concordância, mas com um valor quase neutro. Infelizmente, no mesmo estudo, não há dados relativamente a posposição em caso de sujeito P4.

O sujeito nulo, que se revela sem efeito na P1, é um fator bastante favorável com P4 e razoavelmente favorável com P6. Nos estudos sobre dialetos afrobrasileiros, a situação é semelhante. No dialeto de Helvécia (Lucchesi, Baxter & Alves da Silva 2009) o sujeito nulo é desfavorável à P1. Contudo, em rodadas que separam os dados de tempo presente e passado, o sujeito

nulo se revela ligeiramente favorável à P1 com verbos no tempo presente (Baxter e Lucchesi 1993, p. 64). [Em contrapartida, no português ameríndio kamayurá (Emmerich 1984, p. 206, 228), esse fator é ligeiramente favorável à concordância P1 (pr. 0.59).]

Por outra parte, com as P4 e P6, o estudo do conjunto de dialetos afrobrasileiros bahianos feito por Lucchesi, Baxter & Alves da Silva (2009) revela um paralelo interessante. Nesse caso, o sujeito nulo favorece a concordância na mesma proporção evidente na análise dos tongas: favorecimento forte com P4 (pr. 0.88) e intermédia com P6 (pr. 0.61). Efetivamente, na maioria dos estudos brasileiros sobre a concordância P6, o sujeito não realizado é um fator favorável. Porém, Silva (2005, p. 264) chegou à conclusão nos seus dados que o sujeito apagado desfavorece a concordância.

Parece que a complexidade do SN e a distância linear entre o núcleo nominal e o verbo condicionam a concordância <P6>, à semelhança dos efeitos de distância linear observados nos estudos brasileiros de Naro (1981, p. 80), Bortoni (1985, p. 205), Vieira (1995), Monguilhot (2001) e, recentemente por Sousa (2004), Alves da Silva (2005, p. 280-285) e Lucchesi, Baxter & Alves da Silva (2009). Desde a perspectiva dos processos de aquisição de L2, o efeito da adjacência apontaria para a integração da concordância inicialmente em estruturas maximamente simples (SVX), sem estruturas intervenientes, como mecanismo de referência redundante. Em termos cognitivos e pragmáticos, a adjacência ajuda configuração e desenvolvimento da regra. Numa futura fase do projeto, com mais dados disponíveis, esperamos avaliar o efeito da complexidade do SN.

Por outra parte, com o sujeito nulo, parece que a morfologia concordante se estabelece mais facilmente quando o sujeito é plural. Avançamos a hipótese de que a saliência morfofonológica dos morfemas P4 e P6 desempenha uma função fulcral nesses fatos.

6. Tempo verbal e presença de negação: duas variáveis instáveis

A variável <tempo verbal> foi incluída porque nos estudos iniciais da variação P1 no dialeto de Helvécia, notou-se um condicionamento em termos do tempo verbal: passado/presente. Porém, nas rodadas gerais da P1, o <tempo verbal> não foi selecionado como significativo. Detetando interação entre essa variável e a <saliência morfofonológica>, processamos os dados sem incluir a saliência morfofonológica, e neste caso o tempo verbal se revelou ligeiramente favorecedor: com a concordância P1: tempo presente pr. 0.557, tempo passado pr. 0.442.

Por outra parte, a inclusão da variável <negação> partiu da observação de que, em alguns tongas, a negação do verbo parecia afetar a forma do

concordante PN no tempo presente. Um caso notável é o uso da P1 com sujeito de P3 em frase negativa: *ele num quero* ‘ele não quer’. Porém, nas rodadas gerais da P1, a negação não foi selecionada.

7. Conclusões

Nesta análise preliminar da concordância sujeito-verbo no português dos tongas, vimos que as três variáveis P1, P4 e P6 apresentam um nítido perfil de aquisição, que parte de um desfavorecimento radical (quase ZERO) na F3 até um favorecimento bastante forte na F1. As duas variáveis linguísticas que exercem mais influência sobre a variação são a <saliência morfofonológica> e a <realização e posição do sujeito>, duas variáveis reconhecidas na literatura como mecanismos fundamentais nos processos de aquisição, tanto na L1 como na L2. No caso específico da P6, parece que a complexidade do SN e a distância linear entre o núcleo nominal e o verbo condicionam a concordância, à semelhança dos efeitos de distância linear observados nos estudos brasileiros. Por outra parte, com o sujeito nulo, parece que a morfologia concordante se estabelece mais facilmente com o sujeito plural. Avançamos a hipótese de que a saliência morfofonológica dos morfemas de P1 e P6 desempenham uma função fulcral nesses fatos. Numa futura fase do projeto, com mais dados disponíveis, esperamos avaliar o efeito da complexidade do SN, assim como o possível efeito da presença de concordância de número nos sujeitos plurais.

Referências

- Anderson, Roger. 1999. Four operating principles and input distribution as explanation for under-developed and mature morphological systems. In Hyltenstam, Kenneth; Viborg, Ake (Eds.). *Progression and Regression in Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Anjos, Sandra Espínola. Um estudo variacionista da concordância verbo-sujeito na fala dos pessoenses. 158 p. Dissertação (Mestrado em Língua Portuguesa) – Universidade federal da Paraíba, João Pessoa.
- Baxter, A. N. 1992. A contribuição das comunidades afro-brasileiras isoladas para o debate sobre a crioulação prévia: um exemplo do Estado da Bahia. In: D’Andrade, Ernesto e Kihm, Alain (Eds.). *Actas do Colóquio sobre ‘Crioulos de Base Lexical Portuguesa’*, p. 7-35. Lisboa: Edições Colibri.
- Baxter, A. N. 2004. The development of variable NP plural agreement in a restructured African variety of Portuguese. In: Escure, Geneviève; Schwegler, Armin (Org.). *Creoles*,

Contact and Language change: Linguistics and social implications, Vol. 27, p. 97-126. 1 ed. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.

Bock, J. K. and Eberhard, K. M. 1993. *Meaning, sound, and syntax in English number agreement*: Taylor and Francis Group, London, *Language and Cognitive Processes*, 8, p. 57-99.

Bortoni-Ricardo, Stella Maris. 1985. *The urbanization of rural dialect speakers: a sociolinguistic study in Brazil*. New York, Cambridge University Press.

Bruyn de Garavito, Joyce. 2003. Learner's Competence May Be More Accurate Than We Think: Spanish L2 and Agreement Morphology. In: Licerias, Juan M. (org.). *Proceedings of the 6th Generative Approaches to Second Language Acquisition Conference (GASLA 2002)*, p. 17-23. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project, Clements, J. Clancy. 2009. *The Linguistic Legacy of Spanish and Portuguese: colonial expansion and language change*. Cambridge: Cambridge University Press.

Corbett, Greville G. 2006. *Agreement*. Cambridge: Cambridge University Press.

Davidson, Lisa; Goldrick, Matthew A. 2003. Tense, agreement and defaults in child Catalan: an optimality theoretic account. In: Montrul, Silvina; Ordóñez, Francisco (orgs.). *Linguistic Theory and Language Development in Hispanic Languages*, p. 193-211. Somerville, MA: Cascadilla Press.

Emmerich, Charlotte. 1984. *A Língua de Contato no Alto Xingu. Rio de Janeiro*: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tese de Doutorado.

Guy, Gregory R. 1981. *Linguistic variation in Brazilian Portuguese: aspects of the phonology, syntax, and language history*. Ann Arbor: University Microfilms International.

Lucchesi, Dante. 2000. *A variação na concordância de gênero em uma comunidade de fala afro-brasileira: novos elementos sobre a formação do português popular do Brasil*. 364 f. Tese (Doutorado em Linguística) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Lucchesi, Dante; Baxter, Alan; Alves Da Silva, Jorge Augusto. 2009. A concordância verbal. In Lucchesi, Dante; Baxter, Alan; Ribeiro, Ilza (orgs.). *O Português Afro-Brasileiro*. Salvador: EDUFBA, 331-371.

Mccarthy, Corrine. 2006. Default Morphology in Second Language Spanish: Missing Inflection or Underspecified Inflection? In: Nishida, Chiyo and Montreuil, Jean-Pierre Y. (Eds.). *New Perspectives on Romance Linguistics: Vol. I: Morphology, Syntax, Semantics, and Pragmatics*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co., p. 201-212.

Monguilhot, Isabel de Oliveira e Silva. 2001. *Variação na concordância verbal da terceira pessoa do plural na fala dos florianopolitanos*. Florianópolis: Dissertação de Mestrado, UFSC.

Monguilhot; Isabel de Oliveira e Silva; Coelho, Izete Lehmkuhl. 2002. In: Vandersen, Paulino. *Varição e mudança no português falado na região Sul*, p. 189-216. Pelotas: EDUCAT.

Naro, A. J. 1981. The social and structural dimensions of a syntactic change. Linguistic Society of America, *Language* 57: 63-98.

Naro, A. J.; Lemle, M. 1976. Syntactic diffusion. In: *Parasession on Diachronic Syntax*, Chicago. Papers from the Parasession on Diachronic Syntax, p. 221-240. Chicago: Chicago Linguistic Society.

Nina, Terezinha. 1980. Concordância nominal/verbal do analfabeto na Micro-Região Bragantina. 165 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Instituto de Letras e Artes, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Rougé, Jean-Louis. 1992. Les langues des Tongas. In: *Actas do Coloquio sobre Crioulos de Base Lexical Portuguesa*, p. 171-176. Lisboa:Edições Colibri.

Rubino, Rejane B.; Pine, Julian M. 1998. Subject-verb agreement in Brazilian Portuguese: what low error rates hide. Cambridge University Press, *Journal of Child Language* 25: 35-59.

Silva, Jorge Augusto Alves da. 2005. A concordância verbal de terceira pessoa do plural no português popular do Brasil: um panorama sociolinguístico de três comunidades do interior do Estado da Bahia. UFBA: Tese de Doutorado (Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística). 323 pp.

Souza, Constância Maria Borges de. 2004. A concordância sujeito/verbo na 3.a. pessoa do plural no português popular de Salvador. In: XIX Jornada Nacional de Estudos Lingüísticos, 2, 2004, Fortaleza. *Anais...* Fortaleza: Universidade Federal do Ceará/Grupo de Estudos Lingüísticos do Nordeste, p. 215.

Viera, Sílvia Rodrigues. 1995. *Varição em dialetos populares do norte-fluminense*. 163 f. Dissertação (Mestrado em Língua Portuguesa) – Pós-graduação em Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Vigliocco, Gabriella; Butterworth, Brian; Garrett, Merrill F. 1996. Subject-verb agreement in Spanish and English: Differences in the role of conceptual constraints. *Cognition* 61: 261-298.

Recebido em: 18/04/2010

Aceito em: 17/08 /2010
